

ЃЎЗАНИЃ G.HIRSUTUM L ВА G.STOCKSII M ИШТИРОКИДАГИ ДУРАГАЙ ОИЛАЛАРИНИЃ ТОЛА ЧИЃИМИ БЕЛГИЛАРИНИ ТАЃЛИЛЛАРИ

Рахматхўжаева Элнора Паридуновна

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари
илмий-тадқиқот институти таянч докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519569>

Аннотация. Тадқиқотларда ғўзани маҳаллий навларини реципрок усулида ҳамда *G.Stocksii* M намунаси билан дурагайлаш тола чиқими белгиси бўйича ўзининг юқори гетерозиготалик орқали трансгрессив ўсимликларни пайдо бўлишига асос бўлди ҳамда вариацион қаторнинг ўнг томонида жойлашган тезпишар, маҳсулдор ва тола чиқими юқори бўлган оилалар кейинги авлодларда бошқа қимматли хўжалик белгилари билан мужассамлаштирилган ҳолда бошланғич ашёлар яратиш мақсадида танлаб олинди.

Таянч иборалар: ғўза, маҳаллий навлар, *G.Stocksii* M. намунаси, дурагай, оддий дурагай, тола чиқими.

Аннотация. В результате исследований, проведенных по реципрокной схеме скрещивания местных сортов хлопчатника с образцом *G. stocksii* M., установлено, что высокая гетерозиготность по признаку выхода волокна способствовала появлению трансгрессивных растений. Семейства, расположенные в правой части вариационного ряда, отличались скороспелостью, высокой урожайностью и повышенным выходом волокна. Эти семейства были отобраны для дальнейших поколений как исходный материал для создания новых форм, сочетающих ценные хозяйственные признаки.

Ключевые слова: хлопчатник, местные сорта, образец *G. stocksii* M., гибрид, простая гибридизация, выход волокна.

Annotation. As a result of studies conducted through reciprocal hybridization between local cotton varieties and the *G. stocksii* M. sample, it was found that high heterozygosity in fiber yield contributed to the emergence of transgressive plants. Families located on the right side of the variation series demonstrated earliness, high productivity, and increased fiber yield. These families were selected for subsequent generations as initial breeding material aimed at developing new forms combining valuable agronomic traits.

Key words: cotton, local varieties, *G. stocksii* M. sample, hybrid, simple hybrid, fiber yield.

Мамлакатимизда ғўзани янги яратилаётган навлар ва бошланғич ашёларда тола чиқими муҳим белгилардан ҳисобланиб, селекцияси йўналишида ўсимликни тубдан ўзгартириб тезпишар, серҳосил ва бошқа кимматли хўжалик белгилар ҳамда хусусиятларга эга янги навлар яратишда кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Тола чиқими уруғдаги толаларнинг миқдори ва вазнига боғлиқ бўлади. Ғўза коллекциясидан фойдаланган ҳолда турли мамлакатлардан келтирилган намуналар асосида ғўзанинг қимматли хўжалик белгиларини яхшилаш муҳиб ҳисобланади. Тола чиқими бўйича мураккаб ва бекросс дурагайларнинг дастлабки авлодларида олинган натижалар, яъни F₄ авлодда ҳам тасдиқланганлиги, тола узунлиги бўйича F₄ дурагайлари бошланғич шакллар билан таққослаб ўрганишлари натижасида ушбу белгини янада яхшиланганлигини келтиришган [1].

Ҳ.Сайдалиев ва бошқалар [2] Америка Қўшма Штатлари намуналари иштирокида яратилган ғўза дурагайларида тезпишарлик белгисини шаклланиши бўйича тажрибалар олиб боришганю Тадқиқотлар асосида F₁ дурагайларда ижобий гетерозис ҳолати кузатилган. Дурагайларнинг тезпишарлиги чатиштириш натижаларида иштирок этган оталик ёки оналик сифатида қатнашишига ва уларнинг генотипларига боғлиқ эканлиги аниқланган. Тола чиқими 39,0 % ва ундан юқори бўлган оилаларни нав даражасига етказиш асосида ишлаб чиқаришни юқори тола чиқимига эга навлар билан таъминлаш имконияти пайдо бўлади. Шу сабабдан тола чиқими юқори бўлган О-1061-1062, О-524-25/2012, О-109-110, ҳамда О-59-60/2012 оилалардан генетик-селекцион тадқиқотларда бошланғич ашё сифатида фойдаланиш тавсия этадилар [3].

Интрогрессив ғўза тизмаларнинг деярли барчаси тола чиқими юқори натижаларни қайд этди бу эса интрогрессив селекциянинг самарадорлиги юқори эканлигини кўрсатади. Тола узунлиги бўйича Т-4672-73/16, Т-4674-77/16, Т-12/06/16 каби интрогрессив ғўза тизмаларидан ушбу белгиларни яхшилаш борасидаги селекция жараёнида қимматли бошланғич ашёлар сифатида фойдаланиш мумкинлигини хулоса қилишган [4]

Материал ва услублар. Республикаимизда яратилаётган янги ғўза навлари ҳамда бошланғич ашёлари тезпишар, ҳосилдор, тола чиқими ва сифати юқорилиги билан бир қаторда турли биотик ва абиотик омилларга бардошли бўлиши муҳим ҳисобланади. Тадқиқотларда пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялар илмий-тадқиқот институтини “Ғўза энтомологияси ва патология” лабораториясида

маҳаллиу навлар ва эколо-географик узоқ намунани асосида олинган F_3 дурагай оилаларни тола чиқими андоза С-6524 ғўза навига таққослаб таҳлил қилинди. Математик статистик таҳлиллар Б.А.Доспехов (1985) услуби [5] ҳамда Mc Эхсел дастури асосида амалга оширилган.

Натижалар ва мунозара. Тадқиқотларда тола чиқими белгиси маҳаллий навларни ўзаро ва *G.Stocksii* М. намунаси иштирокида олинган F_3 дурагай оилаларида вариацион таҳлил қилинди. Тола чиқими белгиси бўйича вариацион қатор 9 синфларда ($K=1\%$) учраганлиги, ушбу белги ота-она шакллари оилалар сони 14-19 тани, дурагайларда эса оилалар сони 18-22 тагача ҳамда андоза навида 16 та оилалар бўлиб, вариацион қаторда ўсимликлар 33,0 фоиздан, 41,0 фоизгача турлича жойлашганлиги аниқланди.

Тажрибаларда ўрганилган маҳаллий 5 та ота-она шаклларида тола чиқими энг юқори, яъни 39,0 фоиз ва ундан юқори, яъни вариацион қаторларнинг 7-9 синфларида 13 та оилалар бўлиб, Барҳаёт навида 22,2 %, С-2609 навида 17,6 % ҳамда *G.Stocksii* М. намунасида 50,0 % эканлиги аниқланиб, эколо-географик узоқ намунада маҳаллий навларга нисбатан тола чиқими бирмунча юқори бўлганлиги намоён бўлди. Ота-она шаклларида оилалар ушбу белги бўйича асосий ўсимликлар 36,0-38,0 фоиз оралиғида 4-6 синфларда, яъни 50,0 фоиздан *G.Stocksii* М. намунасида, 70,5 фоизгача С-8284 ва С-2609 навлари оилалар жойлашганлиги маълум бўлди. Тола чиқими нисбатан паст 33,0-35,0 фоиз оралиғида бўлган оилалар С-2610 навида 26,3 ва

Жадвал

Ўзани *G.stocksii* М ҳамда маҳаллий навлар иштирокида олинган дурагайларда тола чиқими белгисининг вариацион таҳлили

Ота-она шакллари ва F_3 дурагай оилалар	K=1 %.										n	M±m	δ	V%
	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
Барҳаёт			2	3	4	5	3	1			18	37,9±0,52	1,67	4,41
С-8284		1	2	3	3	6	1	1			17	37,6±1,15	1,64	4,36
С-2610	1	1	3	3	5	3	2	1			19	36,9±1,55	2,20	5,96
С-2612	1	2	3	4	3	2	1				16	36,0±1,39	1,97	5,47
С-2609			2	2	3	7	2	1			17	38,1±1,40	1,98	5,20
<i>G.Stocksii</i> М				1	2	4	3	2	2		14	38,2±0,79	1,11	2,93
F_3 (Барҳаёт х С-8284)		1	2	4	6	3	2	1			19	37,1±1,36	1,93	5,21
F_3 (С-8284 х Барҳаёт)		2	2	3	3	5	3	2			20	37,8±1,04	1,47	3,90
F_3 (Барҳаёт х <i>G.Stocksii</i> М)			1	3	3	4	7	2	1		21	38,8±1,42	2,02	5,20
F_3 (С-8284 х <i>G.Stocksii</i> М)			1	2	2	3	6	3	1		18	38,9±1,43	2,02	5,19
F_3 (С-2610 х С-2612)	1	3	7	3	3	2	1				20	35,9±1,39	1,97	5,50
F_3 (С-2612 х <i>G.Stocksii</i> М)		1	1	2	7	4	3	1			19	37,7±1,22	1,73	4,59
F_3 (С-2612 х Барҳаёт)		1	2	3	9	3	2	1			21	37,0±1,28	1,81	4,90

F ₃ (C-2609 x <i>G.Stocksii</i> M)	1	2	6	4	3	1	1		18	35,7±1,30	1,84	5,17
F ₃ (Барҳаёт x C-2610)		1	1	2	10	4	2	2	22	37,6±1,44	2,04	5,42
F ₃ (C-8284 x C-2612)		1	2	2	7	4	3	1	20	37,5±1,37	1,94	5,17
St. C-6524	1	1	8	3	2	1			16	35,8±0,76	1,08	3,03

C-2612 навида 37,5 фоиз бўлиб, 5-6 тадан оилалар мавжудлиги қайд этилди. Ўзгарувчанлик коэффиценти тола чиқими бўйича ота-она шаклларида 2,93-5,96 фоиз оралиғини ташкил этганлиги қайд этилди (жадвал).

Тола чиқими белгиси бўйича F₃ дурагай оилаларда асосий ўсимликлар 4-6 синфларда, яъни 40,0 фоиздан F₃ (C-2610 x C-2612) комбинациясида, 72,7 фоизгача F₃ (Барҳаёт x C-2610) комбинациясида жойлашганлиги қайд этилди. Ушбу белги бўйича трансгрессив ўсимликлар ота-она шакллари ва андоза нав оилаларга нисбатан дурагай оилаларда кўп ажралиб чиққанлиги аниқланди. Тола чиқими 39,0 фоиз ва ундан юқори бўлган оилалар дурагайларда 5,0 фоиздан F₃ (C-2610 x C-2612) комбинациясида, 47,6 фоизгача F₃ (Барҳаёт x *G.Stocksii* M) комбинациясида ажралганлиги аниқланди. F₃ дурагай комбинацияларда ўзгарувчанлик коэффиценти 3,9 фоиздан, 5,5 фоизгача бўлди. Тола чиқими бўйича F₃ дурагайлардан комбинацияларидан вариацион қаторларнинг 7-9 синфларида F₃ (C-8284 x Барҳаёт) 25,0 %, F₃ (Барҳаёт x *G.Stocksii* M) 47,6 %, F₃ (C-2612 x *G.Stocksii* M) 21,0 % ва F₃ (C-8284 x C-2612) 20,0 % ўсимликлар мавжуб бўлиб, маҳаллий навлар ва бошқа дурагайларга нисбатан юқори бўлган ўсимликлар ажралиб чиққанлиги аниқланди.

Хулоса. Тадқиқотларда тола чиқими белгиси таҳлиллари асосида F₃ авлод ўсимликларидан вариацион қаторнинг чап томонида жойлашган, 36,9 фоизгача бўлган ўсимликлар чиқитга чиқазилди ҳамда ушбу белги бўйича нисбатан юқори бўлган вариацион қаторнинг ўнг томонида жойлашган 37,0 грамм ва ундан юқори бўлган ўсимликлар ажратиб олинди. Шундай қилиб, ғўзани маҳаллий навларини реципрок усулида ҳамда *G.Stocksii* M намунаси билан дурагайлаш ўзининг юқори гетерозиготалик орқали трансгрессив оилаларида ўсимликларни пайдо бўлишига асос бўлди ҳамда вариацион қаторнинг ўнг томонида жойлашган тезпишар, маҳсулдор ва тола чиқими юқори бўлган оилалар кейинги авлодларда бошқа қимматли хўжалик белгилари билан мужассамлаштирилган ҳолда бошланғич ашёлар яратиш мақсадида танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобоев С.Ғ., Тошпўлатова Г.К. Турлараро мураккаб ғўза дурагайларнинг вилт касаллигига бардошлилиги // “РАХТАСНІЛІК ВА DONCHILIK” ilmiy-amaliy jurnali. №-4 сон, Тошкент-2023, -Б.56-60.
2. Сайдалиев Ҳ. ва бошқалар АҚШ коллекцион намуналари иштирокида яратилган дурагайларда тезпишарликнинг шаклланиши. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi журналі 2020 йил №10 29-30 б.
3. Р.А.Юлдашева ва бошқалар Ғўза селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда уни ривожлантириш истиқболлари”мавзuidaги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами (2017,20 декабрь) 75-78 бетлар
4. С.К.Матёқубов ва бошқалар «Қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларида долзарб масалалар ва ечимини кутаётган муаммолар» Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2022 йил 19 май) 122-124 бетлар.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. –М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

